

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 49–50

ÚNIK VOĽNÝCH ĽAHKÝCH REŤAZCOV V KLINICKEJ PRAXI FREE LIGHT CHAIN ESCAPE IN CLINICAL PRACTICE

Ján Kubala

Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie
Hematologická ambulancia ÚVN Ružomberok, FN

e-mail: kupalaj@uvm.sk

SÚHRN

Mnohopočetný myelóm (MM) patrí medzi monoklonové ochorenie a jeho charakteristickým biochemickým nálezom je prítomnosť monoklonového imunoglobulínu v sére a/alebo v moči. Dôkaz tejto patologické bielkoviny je založený na analýze krvného séra a moča a zahŕňa imunofixačné vyšetrenie, kvantitu monoklonového proteínu a stanovenie voľných ľahkých reťazcov (VĽR) κ a λ . Nezastupiteľné miesto majú VĽR pri ľahkoreťazcových, oligosekrečných a tlejúcich myelómoch a progresii ochorenia formou úniku VĽR. Ide o fenomén, kedy pacient s MM typu kompletnej molekuly IgG, IgA, IgM a IgD, progreduje nie stúpajúcou hodnotou tejto kompletnej molekuly, ale VĽR kappa alebo lambda. Pri nepoznaní tejto formy progresie je pacient vystavený riziku neskorého odhalenia tohto stavu s následným závažným klinickým postihnutím.

V kazuistike sa popisuje pacient s MM typu IgD lambda a VĽR lambda, s difúznym postihnutím skeletu, extramedulárnym postihnutím hrudnej steny a hyperkalcémiou. Po chemoterapii a autológnej transplantácii dosiahnutá kompletná remisia. Po troch rokoch laboratórna progresia formou úniku VĽR lambda a o 4 mesiace neskôr aj klinická progresia s postihnutím skeletu. V druhej línii podávaný lenalidomid indukčne s následnou pokračujúcou

liečbou lenalidomidom v trvaní doteraz, čo je 80 cyklov. Pretrváva kompletná remisia a pacient prežíva 142 mesiacov, čo je vynikajúci liečebný účinok.

Voľné ľahké reťazce kappa a lambda patria do základného portfólia pri vyšetrení, sledovaní a posúdení liečebnej odpovede monoklonových gamapatií vrátane MM. Preto je dôležité, aby vyšetrenie VĽR bolo k dispozícii pre klinických pracovníkov.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm; voľné ľahké reťazce; monoklonové gamapatie; lenalidomid

* * *

ABSTRACT

Multiple myeloma (MM) is a monoclonal disorder, and its characteristic biochemical finding is the presence of monoclonal immunoglobulin in serum and/or urine.

Evidence of this pathological protein is based on the analysis of blood serum and urine and includes immunofixation, quantification of monoclonal protein and free light chain (FLC) κ and λ analysis. FLC analysis has an irreplaceable role in light chain, oligosecretory and smoldering myeloma and in disease progression in the form of FLC escape. It is a phenomenon when the progression

occurs in a MM patient with complete IgG, IgA, IgM, or IgD molecules, however, the progression is not characterised by an increase of the complete molecule, but of FLC kappa or lambda values. If this form of progression is not revealed, the patient is exposed to the risk of delayed detection of this condition with subsequent serious clinical disability.

The case report describes a patient with MM of IgD lambda and FLC lambda type, with diffuse involvement of the skeleton, extramedullary involvement of the chest wall and hypercalcemia. Complete remission was achieved after chemotherapy and autologous transplantation. Three years later, laboratory progression was detected as FLC lambda escape and 4 months later, clinical

progression with skeletal involvement occurred. Induction therapy with lenalidomide in the second line and then continued treatment with lenalidomide lasts until now and includes 80 cycles. Complete remission persists and the patient survives for 142 months, which is an excellent treatment outcome.

Analysis of free light chains kappa and lambda belongs to the basic portfolio in the examination, monitoring and response assessment in monoclonal gammopathies including MM. Therefore, it is important that FLC analysis should be available to clinicians.

Key words: multiple myeloma; free light chains; monoclonal gammopathies; lenalidomide